

ZULFIYA QUROLBOY QIZI HIKOYALARIDA AYOL OBRAZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415887>

Sodiqova Zaynabxon

*Farg'ona davlat universiteti*

Ayol har doim sir bilan o'ralgandek go'yo. Uning xatti-harakatlari chalkashlik va sarosimaga soladi insonni. Ayol psixologiyasiga kirib borish va uni tushunish olamning mushkul siralaridan birini yechish bilan barobardir. Buni ijodkorlarning o'z asarlarida ayol obraziga alohida o'rin ajratib kelayotganliklaridan ham ko'rishimiz mumkin. Ayol obrazini yaratishda ijodkor bevosita "sentementalizm" ya'ni hissiyotlar ustunligiga murojaat etadi. Chunki, ayol hissiyotlarga to'laligi va ularni beixtiyor namoyon qilishi bilan ajralib turadi. Mana shunday ayol obrazini yaratib uning xarakteri, ruhiyati va hissiyotlarini qog'ozga tushirib kelayotgan ijodkorlarimizdan biri Zulfiya Qurolboy qizidir.

Zulfiya Qurolboy qizining asarlaridagi obrazlari oddiygina kundalik hayotdagi insonlardir. Ijodkorning asarlarini o'qir ekanmiz bevosita qahramonlarning ruhiyati bilan bog'lanamiz. Bu, albatta, yozuvchining ulkan mahoratiga bog'liq bo'lsa, yana bir jihatdan yozuvchi o'z asarlarida hayotiy real voqealarni tasvirlashga harakat qilishidadir.

O'tkir qalam sohibasining "Ayol" hikoyasini o'qish jarayonida qahramonning ruhiy holati kitobxonning ko'z oldida yaqqol namoyon bo'ladi. Ayol har qanday holatda ham go'zal, nafosatli va albatta ayol bo'lib ko'rinishni istaydi. Ba'zan ayollarning matonati, sabri va irodasi erkaklarga namuna bo'lishi mumkin. Hikoyamiz qahramoni Nazokatni dard o'z domiga g'arq qilmoqda. Umrining so'nggi kunlarini o'tkazayotganligiga qaramay u turmush o'rtog'iga kasal ahvolda ko'rinishdan uyaladi. O'z dardini yashirish uchun pardozi qiladi, o'ziga oro beradi. Hattoki, kasali tufayli qorniga yig'ilgan suvni qanchalik xavfli bo'lmasin oldirishga intiladi bu bilan qahramonning ahvoli yaxshilanmasligini aksincha, og'irroq bo'lishini bilsada u shunday xunuk ahvolda o'lishni istamaydi, hayotdan ko'z yumar chog'ida ham yuziga upa suradi. Bularning hammasi ayolgagina xos bo'lgan tuyg'lardir.

Asar qahramonining taqdiri, uning ruhiyati tabiat tasviri bilan ham mahoratli ochib beriladi. Nazokatning quyoshni yaxshi ko'rishi, unga qanchalik intilishi uni yashashga bo'lgan muhabbatidan darak bersa, aksiga olib quyosh uvada bulutlar ortiga yashirinib nur sochishi, tunni tongga yo'l bermay kurashishi esa ayolni dard tamomila o'z domiga tortayotganidan darak beradi. Quyosh charaqlab nur sochgan paytda esa, o'ziga intilayotgan, uni har kun qarshi oladigan ko'zlarni topolmaydi. Bu bilan ijodkor ayolning o'limini mahoratli tasvirlaydi.

Kimdir yashashga intiladi, kimdir esa tezroq hayotni tark etmoqchi bo'ladi. Zulfiya Qurolboy qizining hikoyalarida ham shunday kontrastlikni ko'rishimiz mumkin yuqoridagi Ayol hikoyasiga zid ravishda "Nega quyosh chiqaveradi?" hikoyasini olishimiz mumkin. Bu asar qahramonining ruhiyati ham o'zgacha tasvirlanadi. Hikoyamiz qahramoni Tursunoy, (bu ism ko'proq oiladagi farzandlar vafot etib yashay olmaganda ismi jismiga mos bo'lsin, dunyo turguncha tursin degan niyyatda qo'yiladi). Asarda ham xuddi shunga ahamiyat berilgan. Tursunoyning oilasida ham o'zidan oldingi va keyingi farzandlarning yoshga to'lar

to'lmas vafot etishi qahramonimiz hayotida burilish yasaydi. Asar chamasi, endigina 20-21 bahorni qarshilagan qizning o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgani bilan boshlanadi. Asar davomida esa u buni bir necha bor takrorlaydi. U nega shunday qildi? Bu savol kitobxonni asar oxirigacha qiziqtirib boradi. Haqiqatdan ham u nega o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi? Axir endigan umrining eng go'zal damlarini kechirayotgan ediku. Bu savolga javobni kitobxon Tursunoyning dugonasi bilan bo'lgan suhbatlardan topishi mumkin. Qahramon xarakterini ochib berishda ham dugonasining roli katta ahamiyat kasb etadi. Tursunoy hayotdan qandaydir haqiqat izlardi. Ukasining o'limidan so'ng esa o'zini o'ltirmoqchi bo'ladi ammo buni uddalay olmaydi. Buni bir necha bor takrorlasa ham amalga oshmaydi. Lekin bu bilan u maqsadidan qaytmaydi. Sababi uning o'ziga yarasha haqiqati bor edi. Afsuski, u jon ato etgan uni o'zi istagandagina qaytib olishi mumkinligini tushunib yetmaydi. Qahramonimizning tushunarsiz xarakteri, fikrlari insonni chalkashlikka solib qo'yadi. Uning birgina savoli hikoyani mazmunini yoritib berishda yordam beradi:

– Quyosh nega har kuni chiqaveradi, a? – deb qoldi u bir mahal lanjlik bilan osmonga, naq tepamizda turgan may oftobiga ko'zlarini qisib qararkan.

– Quyosh tiriklik manbai, – deya bilganimcha aqlli javob qaytarishga urindim. – Quyosh bo'lmasa hayot ham bo'lmaydi.

– Quyosh bo'lmasa hayot ham bo'lmaydimi? Unda "Men barhaqman! Yaratuvchiman!" degan zotning xizmatlari qayda qoladi?

Bu suhbatdan uning o'z joniga qasd qilishga urinishlari va ularni muvaffaqiyatsiz yakun topishiga ya'ni u yana yashashda davom etishiga, uning quyoshi hali so'nmagasligiga ishora ekanligini ko'rishimiz mumkin. U birgina ukasining hayotga to'ymay ketganiyu ammo bir qari kampirning hali ham bu dunyodan rizqi uzilmagani uchun o'zida isyon qila boshlaydi, uning urinishlari to'xtamay davom etadi va u o'z maqsadiga erishadi. Ya'ni bu hayotdan ko'z yumadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Zulfiya Qurolboy qizining har bir asarida ayol obraziga alohida e'tibor berilgan va ayol ruhiyati mahoratli ochib berilgan. Bu asarlarni o'qir ekanmiz bevosita kitobxon ruhiyati ham qahramon ruhiyatiga birlashib ketadi.